

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ АГРЕГАТІВ В АГРАРНО ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Гузенко В.В.

к.т.н., ст.викл. кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки,

Державний біотехнологічний університет

ORSID: 0000-0001-8171-9487

Сорокін М.С.

к.т.н., доц. кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки,

Державний біотехнологічний університет

ORSID: 0000-0002-7524-7687

Міленін Д.М.

к.т.н., ст.викл. кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки,

Державний біотехнологічний університет

ORSID: 0000-0003-3058-2243

JUSTIFICATION OF WAYS TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION OF TECHNOLOGICAL UNITS IN AGARNO INDUSTRIAL COMPLEX

Huzenko V.,

Ph.D., departments of electromechanics, robotics, biomedical engineering and electrical engineering,

State Biotechnological University

ORSID: 0000-0001-8171-9487

Sorokin M.,

Ph.D., departments of electromechanics, robotics, biomedical engineering and electrical engineering,

State Biotechnological University

ORSID: 0000-0002-7524-7687

Milenin D.

Ph.D., departments of electromechanics, robotics, biomedical engineering and electrical engineering,

State Biotechnological University

ORSID: 0000-0003-3058-2243

Анотація

В статті проведений детальний аналіз режимів роботи електроприводів робочих машин та технологічних ліній приготування повнораціонних кормосумішей. Проведено детальне дослідження впливу швидкості обертання змішувача на якість суміші та обгрунтовані раціональні технологічні і енергетичні параметри. Одержані результати щодо зниження енергоспоживання змішувача дозволяють запропонувати найбільш економічний режим роботи змішувача. Приділена увага зміни режиму роботи після додавання необхідних компонентів та мінеральних домішок – плавний розгін робочого органу, інтенсивне перемішування, зниження швидкості обертання стрічки з метою якісного перерозподілу суміші у змішувачу.

Abstract

The article provides a detailed analysis of the modes of operation of electric drives of work machines and technological lines for the preparation of full-ration feed mixtures. A detailed study of the influence of the speed of rotation of the mixer on the quality of the mixture was carried out and rational technological and energy parameters were substantiated. The obtained results regarding the reduction of the mixer's energy consumption make it possible to propose the most economical operating mode of the mixer. Attention is paid to changing the operating mode after adding the necessary components and mineral impurities - smooth acceleration of the working body, intensive mixing, reduction of the speed of rotation of the belt for the purpose of qualitative redistribution of the mixture in the mixer.

Ключові слова: змішувач, аграрно промисловий комплекс, енергоспоживання, технологічна лінія, мінеральні домішки, кормосуміш.

Keywords: mixer, agro-industrial complex, energy consumption, technological line, mineral impurities, feed mixture.

Постановка проблеми. Одним з чинників підвищення продуктивності тварин та птиці, і зменшення при цьому собівартості продукції є повноцінна годівля. Головне місце при цьому займає збагачення кормів біологічними мінеральними

домішками. Саме кормові домішки, як показує практика, дозволяють підвищити засвоюваність кормів на 23% і скоротити їх витрати на одиницю продукції до 18% [1].

Але між рівнем розвитку зоотехнічної науки в галузі годівлі тварин і птиці, і впровадженням цих досягнень у виробництво є відставання, так як технічні можливості змішування при співвідношенні компонентів 1:1000 повністю не вирішені.

Таким чином, обґрунтування раціональних технологічних параметрів процесу збагачення комбікормів та раціональних енергетичних параметрів змішувача, які в сукупності підвищують ефективність змішування, є актуальною науково-прикладною задачею для розвитку тваринницької галузі.

Аналіз останніх досліджень публікацій. Для вирішення питань повноцінної годівлі тварин створено ряд взаємопов'язаних технологічних операцій і машин, які забезпечують суворе дотримання співвідношення компонентів раціону і рівномірне їх змішування. Процес змішування компонентів є завершальним етапом і відіграє основну роль як фактор, від виконання якого залежить якість кінцевого продукту та його собівартість [2].

Аналіз публікацій, присвячених питанням змішування сипких матеріалів, показує всю складність цього механічного процесу. Істотний внесок у розвиток теорії і практики змішування сипких матеріалів внесли: Ю.І. Макаров, Ф. Стренк [3,4], Б.В. Кононов, Д.В. Савкевич, Д.О. Домашенко, Г.Ф. Іванов.

На підставі проведеного аналізу теоретичних досліджень процесу змішування сипких матеріалів, огляду конструкцій змішувачів, критичного аналізу їх переваг та недоліків слід вважати, що запропоновані способи змішування сипких матеріалів і конструкції змішувачів не в повній мірі відповідають сучасним зоотехнічним вимогам. Основним недоліком існуючих конструкцій змішувачів є те, що змішуються компоненти, що рухаються паралельними потоками, піддаються рівнозначному впливу робочих органів, внаслідок чого відбувається хаотичний перерозподіл часток між потоками, яке не забезпечує заданої однорідності суміші [5,6,7].

Метою роботи та метою проведених досліджень було підвищення ефективності процесу змішування та збагачення комбікормів зі зниженням його енергоспоживання шляхом обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів.

Основні матеріали дослідження. Як зазначається у сучасній науково-технічній літературі, що зниження швидкості обертання робочого органа змішувача протягом тривалого циклу роботи може забезпечити економію електроенергії [8,9].

У проведених експериментах на змішувачі кормових сумішей був виготовлений кукурудзяно-соевий комбікорм для птиці. Для імітації умов промислового виробництва змішувач працював у різний час. При кожному дослідженні змішувача відбиралося п'ять випадкових проб для визначення параметрів змішування суміші. Маркерами служили сіль, пофарбовані частинки заліза або хром. Протягом місяця, кожен партію готової кормосуміші віддавали тваринам на ДГ "Гонтарівка" у Харківській області. Виготовлений корм відповідав державним нормам за поживністю.

З метою перевірки запропонованого технічного рішення був виконаний запис діаграм потужностей, що споживається приводом змішувача. Для цього використовували експериментальну модель привода змішувача який приводився в рух електричним двигуном. Це дозволило записати діаграми споживаної потужності за умови різних кутових швидкостей обертання валу змішувача.

На початковому моменті досліджень була визначена величина споживаної потужності та характер її зміни під час змішування кормових сумішей для різних кутових швидкостей обертання робочого органа змішувача. Характер записаних циклограм виявився схожим: різке зростання споживаної потужності в момент увімкнення привода змішувача (при цьому для кутових швидкостей від 3 рад/с і вище спостерігається значне пікове навантаження); плавне зменшення величини потужності під час зниження неоднорідності рухомості суміші по об'єму бункера й вихід на стаціонарну ділянку із досягненням граничного коефіцієнту неоднорідності. Час досягання стаціонарного режиму – оптимальний час інтенсивного змішування кормових сумішей. Для різних кутових швидкостей цей час становить різну величину [8]. За допомогою програми моделювання були побудовані і згладжені діаграми потужностей. (Рис. 1), що дає змогу визначити величини оптимального часу перемішування для різних кутових швидкостей, та величини інтегральної потужності що споживається. Результати обчислень занесені до таблиці 1. Як показують результати, незважаючи на найвищий показник потужності на початку змішування, за умови кутової швидкості 12 об/хв, значення інтегральної потужності для даного режиму найнижчі (920 Вт*год), тому час досягання граничного коефіцієнту неоднорідності в даному випадку – найменший – 320 с.

Рис. 1 – Діаграми споживання потужності змішувачем

Таблиця 1.

Оптимальний час змішування та інтегральна потужність процесу перемішування

Показник процесу інтенсивного змішування	1	2	3	4
	$\omega = 2$ рад/с	$\omega = 4$ рад/с	$\omega = 8$ рад/с	$\omega = 12$ рад/с
Рациональний час змішування	1005	880	660	320
Величина інтегральної потужності	1410	1400	1300	920

Рис. 2. Діаграма режиму роботи змішувача кормових сумішей.

З метою зниження енергоспоживання змішувача одержані результати дозволяють запропонувати наступний режим роботи змішувача. Після додавання необхідних компонентів та мінеральних домішок – плавний розгін робочого органу до кутової швидкості близько 11-12 рад/с; інтенсивне перемішування на протязі оптимального часу змішування; зниження швидкості обертання стрічки до 2-4 об/хв із метою якісного перерозподілу суміші у змішувачу.

Порівнявши діаграми спожитої змішувачем потужності за один цикл роботи за запропонованим режимом та за умови постійної кутової швидкості обертання робочого органу свідчить, що у першому випадку величина інтегральної потужності, визначеної за вищенаведеною методикою становить 0,98 кВт год., а при постійній кутовій швидкості -- 1,45 кВт год. Одже, економія електроенергії складає 0,45 кВт год., або 32,1 %.

Також слід визначити, що плавний розгін робочого органу змішувача на початку роботи усуває пікове підвищення навантаження, котре може призвести до виходу змішувача з ладу. Інтенсивне змішування із підвищеною кутовою швидкістю зменшує необхідний час досягнення граничного коефіцієнту неоднорідності, і тим самим підвищує ефективність використання змішувального обладнання.

Отримані дані показують, що незалежно від методу дослідження при збільшенні кількості обертів вала змішувача з 20 до 40 об/хв. коефіцієнт варіації (CV) значно знижувався. Збільшення обертів до 80 об/хв. не призводило до подальшого зниження CV.

Всі методи аналізу однорідності суміші показали достовірні результати ($P < 0,001$). Як показали досліди, істотного впливу на середньодобовий приріст живої маси і споживання корму протягом 20 днів відзначено не було, продемонстрована лише тенденція лінійного збільшення співвідношення прирост:корм ($P < 0,084$).

У другому досліді стартовий корм тільки на 90% відповідав рекомендаціям за вмістом сирого протеїну, лізину, кальцію і фосфору для тварин у

віці до трьох тижнів. Вміст інших мінеральних речовин або відповідав рекомендаціям, а в окремому випадку перевищував їх. Проведені дослідження показали відмінності в показниках росту птиці, зумовлені неоднорідністю. Протягом перших 25 днів життя кожному партію згодовували птиці.

У дослідному періоді було вивчено, чи буде птиця, яка отримала менше поживних речовин через неоднорідності корму, демонструвати компенсаторний ріст. Починаючи з 25 дня всі курчата отримували звичайний гранульований комбікорм із вмістом поживних речовин, що задовольняє або перевищує рекомендаціям. Далі було прийнято рішення знизити швидкість змішувача до 5 об/хв з метою збільшення неоднорідності суміші. Замість хрому в якості маркера використовували натрій. Дослід тривав до досягнення тваринами віку 40 днів.

Отримані дані свідчать:

- поліпшення однорідності корму спостерігалось при збільшенні обертів вала змішувача з 5 до 20 об/хв. Зміна частоти обертання вала змішувача з 20 до 40 об/хв. Не призводила до значного покращення однорідності корму. При 80 об/хв подальшого впливу на якість змішування не спостерігалось.

- достовірне підвищення середньодобового приросту живої маси птиці при переході від частоти змішувача від 5 до 20 об/хв. При цьому було відзначено тенденцію до зростання добового споживання корму. Збільшення оборотів до 80 не показало істотного поліпшення показників продуктивності. Що цікаво, загибель птиці було зафіксовано тільки в групах, де згодовували раціони з найгіршою однорідністю. Однак, тривалість процесу змішування у всіх дослідах була постійною.

Отримані параметри показують вплив особливостей годівлі птиці в перші 25 днів на її продуктивність в наступні 14 днів (дослід 2). Істотних відмінностей за середньодобовим приростом живої маси та споживанням корму виявлено не було. Однак ефективність приросту

живої маси була вищою у птиці, яка отримувала менш однорідний корм.

Висновки. У результаті проведеного огляду способів змішування сипучих матеріалів, конструкцій змішувачів і теоретичних досліджень процесу змішування можна зробити такі висновки:

1. Основними недоліками існуючих змішувачів сипких матеріалів є: недостатня ступінь однорідності суміші, складність конструкцій, великі енерго- та металоємності, значна тривалість процесу змішування.

2. Перспективним напрямком підвищення якості процесу змішування є створення таких способів змішування сипучих матеріалів, які забезпечать управління перерозподілом компонентів, а їх реалізація в конструкціях змішувачів дозволить забезпечити задану однорідність суміші.

Список літератури

1. Гузенко В. В. Аналіз пристроїв для переробки кормосумішей грубих кормів та оцінка їх використання в однофазній мережі при векторно-алгоритмічній комутації // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2014. – №. 153. – С. 142-143.

2. Коба В.Г. Механизация и технология производства продукции животноводства / В.Г. Коба, Н.В. Брагинец, Д.Н. Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич // М.: Колос, 1999. – 187 с.

3. Дмитриев В. Н. Интегральные уравнения в краевых задачах электродинамики / Дмитриев В. Н., Захаров Е. В. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 167 с.

4. Вычислительные методы в электродинамике / под. ред. Р. Митры. – М.: Мир, 1977. – 486 с.

5. Конторович Л. В. Приближенные методы высшего анализа / Конторович Л. В., Крылов В. И. – М.: ГИФИМАТ, 1962. – 708 с.

6. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Корн Г., Корн Т. – М.: Наука, 1970. – 720 с.

7. Богданов Г.А. Кормление сельскохозяйственных животных / Г.А.Богданов // - М.: Агропромиздат, 1990. – 121-151 с.

8. Кукта Т.М. Машины и оборудование для приготовления кормов./ Т.М. Кукта // – М.: Агропромиздат, 1987. – 104-116 с.

9. Белов М. П. Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации: учебное пособие. / М. П. Белов, О. И. Зементов, А. Е. Козярук. – М.: Академия, 2006. – 324 с.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПЕЧІ

Добровольська Л.О.

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри автоматизації і комп'ютерних технологій Приазовського державного технічного університету, Україна

Назаренко Л.О.

магістр кафедри автоматизації і комп'ютерних технологій Приазовського державного технічного університету, Україна

MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF AUTOMATIC REGULATION OF THE METHODOLOGICAL FURNACE

Dobrovolska L.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Associate Professor, Department of Automation and Computer Technologies Priazovskyi State Technical University, Ukraine

Nazarenko L.

Master, Department of Automation and Computer Technologies Priazovskyi State Technical University, Ukraine

Анотація

У статті розглядаються питання модернізації системи автоматичного управління методичною піччю завдяки встановленню регенеративних пальників і введенню зворотного зв'язку виконавчих механізмів газу і повітря. Це дасть змогу збільшити обсяг продукції, що випускається, точність нагріву, надійність і швидкодію печі; скоротити витрати, що входять до собівартості продукції, що випускається, за рахунок зниження енергетичних витрат.

Abstract

The article considers the power of modernization of the automatic control system of the methodical furnace due to the installation of regenerative burners and the introduction of feedback from gas and air actuators. That will increase the volume of products, heating accuracy, reliability and speed of the furnace; reduce costs included in the cost of products by reducing energy costs.

Ключові слова: автоматичне регулювання, методична піч, інжекційні пальники, рекуперативні пальники, зворотний зв'язок, виконавчі механізми, електропривід.